

Sociedad y Ambiente

GUÍA PARA EL FORMATO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA NORMA APA 7

La siguiente guía para el formato de referencias bibliográficas de los manuscritos sometidos a *Sociedad y Ambiente* fue elaborada para facilitar la consulta y elaboración de dicha sección, considerando las fuentes de información que son utilizadas con mayor frecuencia en la revista. Para ampliar esta consulta o especificaciones se recomienda dirigirse al sitio web <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/>. Nota: en los ejemplos, las URL (Uniform Resource Locator) fueron acortadas para fines prácticos.

Publicación periódica (artículos)

Formato: apellido(s), inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, y varios autoras o autores separados por coma (año). Título del artículo. *Nombre de la revista*, volumen(número), página inicial-página final. DOI (si aplica)

Ejemplo 1: Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*, 8(15), 9-42.

Ejemplo 2: Cano Contreras, E. J. (2023). Naturaleza y sus significados en los elementos constitutivos de las temporalidades kaqchikel. *Sociedad y Ambiente*, (26), 1-18. <https://doi.org/10.31840/sya.vi26.2612>

Cita parentética: (Cano Contreras, 2023; Haesbeart, 2013)

Cita narrativa: Cano Contreras (2023) y Haesbeart (2013)

Libro (impreso o electrónico)

Formato: apellido(s), inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, y varios autoras o autores separados por coma (año). *Título* (número de edición a partir de la segunda). Editorial. URL o DOI (si aplica)

Ejemplo 1: Berman, M. (1988). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Siglo XXI.

Ejemplo 2: Ramos Reyes, R., y Mena de la Rosa, L. D. (2025). *Sembrando Vida. Una mirada desde los protagonistas*. El Colegio de la Frontera Sur. <https://shre.ink/7iKE>

Cita parentética: (Berman, 1988; Ramos Reyes y Mena de la Rosa, 2025)

Cita narrativa: Berman (1988) y Ramos Reyes y Mena de la Rosa (2025)

Libro con editor(a) o coordinador(a) (impreso o electrónico)

Formato: apellido(s), inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, y varios autoras o autores separados por coma (Ed. o Coord.) (año). *Título* (número de edición a partir de la segunda). Editorial. URL o DOI (si aplica)

Ejemplo 1: González, M. (Ed.) (2015). *El uso de pesticidas en el cultivo del maíz*. Universidad de Antioquia.

Ejemplo 2: Azuela de la Cueva, A. (Coord.) (2016). *La ciudad y sus reglas. Sobre la huella del derecho en el orden urbano*. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://shre.ink/7iKN>

Cita parentética: (Azuela de la Cueva, 2016; González, 2015)

Cita narrativa: Azuela de la Cueva (2016) y González (2015)

Capítulo en libro (impreso o electrónico)

Formato: apellido(s), inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, y varios autoras o autores separados por coma (año). Título del capítulo. En inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, apellido(s), y varios autoras o autores separados por coma (Eds. o Coords.), *Título del libro* (número de edición a partir de la segunda), pp. XX-XX). Editorial. URL o DOI (si aplica)

Ejemplo 1: Sánchez, P. (2001). La nueva perspectiva geoecológica. En L. Suárez, V. Cabrera, y R. Lavista (Coords.), *Prontuario geoecológico* (pp. 26-76). Fondo de Cultura Económica.

Ejemplo 2: Swyngedouw, E., y Boelens, R. (2018) “...And Not a Single Injustice Remains”: Hydro-Territorial Colonization and Techno- Political Transformations in Spain. En R. Boelens, T. Perreault, y J. Vos (Eds.), *Water Justice* (pp. 115-133). Cambridge University Press. <https://shre.ink/7ijb>

Cita parentética: (Sánchez, 2001; Swyngedouw y Boelens, 2018)

Cita narrativa: Sánchez (2001) y Swyngedouw y Boelens (2018)

Tesis de pregrado y posgrado

Formato: apellido(s), inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, y varios autoras o autores separados por coma (año). *Título de la tesis* [Tesis de pregrado, maestría o doctoral, institución]. Repositorio. URL o DOI (si aplica)

Ejemplo 1 (sin repositorio): Jaramillo, M. (2008). *Percepciones sobre el movimiento estudiantil de 1968 cuarenta años después* [Tesis doctoral, Universidad de los Altos de Chiapas]. Biblioteca UACH.

Ejemplo 2 (con repositorio): Aguinaga, F. de (2024). *Los efectos de las políticas ambientales en el proceso de territorialización de los bosques de Milpa Alta, el pacto conservacionista en los macizos forestales de la Ciudad de México en el s. XXI* [Tesis doctoral, El Colegio de México]. Biblioteca Daniel Cosío Villegas. <https://shre.ink/7iK4>

Cita parentética: (Aguinaga, 2024; Jaramillo, 2008)

Cita narrativa: Aguinaga (2024) y Jaramillo (2008)

Informes de instituciones

Formato: Institución. (año). *Título del informe* (número de publicación, si aplica). Nombre de la dependencia. URL (si aplica)

Ejemplo 1: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. (2006). *Elementos para una gestión adecuada del Suelo de Conservación del Distrito Federal*. Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial. <https://shre.ink/7iKt>

Cita parentética: (Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, 2006)

Cita narrativa: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (2006)

Artículo de periódico impreso o en línea

Formato: apellido(s), inicial o iniciales del nombre separados por un espacio, y varios autoras o autores separados por coma (fecha de publicación). Título del artículo. *Nombre del periódico*. URL (si aplica)

Ejemplo 1: Arellano García, C. (09 de abril de 2018). Confirma Hernández Soriano uso de huachicol en obras del aeropuerto. *La Jornada*. <https://shre.ink/7iZU>

Petrich, B. (12 de febrero de 2013). Cortan el agua a Atenco, nuevo frente de la batalla por la tierra. *La Jornada*. <https://shre.ink/7iv1>

Cita parentética: (Arellano García, 2018; Petrich, 2013)

Cita narrativa: Arellano García (2018) y Petrich (2013)

Referencia a páginas web

Formato: institución, organización o autoría. (fecha de consulta). Título de la página. *Nombre del sitio web*. URL

Ejemplo 1: Registro Agrario Nacional. (17 de febrero de 2020). Padrón e historial de núcleos agrarios. *Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano*. <https://shre.ink/7iXA>

Cita parentética: (Registro Agrario Nacional, 2020)

Cita narrativa: Registro Agrario Nacional (2020)